

УМУМИЙ ЎРТА ТАЪЛИМ МАКТАБЛАРИДА ЎҚУВЧИЛАРНИНГ ХАЛҚ ХУНАРМАНДЧИЛИГИ ЙЎНАЛИШИДАГИ КОРХОНАЛАРДА ИШЛАБ ЧИҚАРИШ (ТЕХНОЛОГИК) АМАЛИЁТИНИ ЎТКАЗИШ МЕТОДИКАСИ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6570417>

С.С.Игамов

*Ш.Рашидов номли СамДУ “Бошланғич ва технологик таълим” кафедраси
ўқитувчиси.*

Аннотация: *мазкур мақолада халқ хунармандчилиги йўналишидаги корхоналарда ишлаб чиқариш (технологик) амалиётини ўтказиш методикаси ҳақида сўз юритилади.*

Калит сўз: *Ўқувчи, хунарманд, таълим-тарбия тизимини, мактаб, амалиёт, ишлаб чиқариш, ўқув режа, ишлаб чиқариш топшириқлари.*

Аннотация: *В данной статье рассматривается методика производственной (технологической) практики на предприятиях в сфере народных промыслов.*

Ключевые слова: *Ученик, ремесленник, система образования, школа, практика, производство, учебная программа, производственные задания.*

Annotation: *This article discusses the mechanism and conditions for preparing future teachers for professional activities using national values.*

Key words: *Student, craftsman, educational system, school, practice, production, curriculum, production assignments*

Ўқувчиларнинг хунармандчиликка йўналтирилган корхоналарда ўтказиладиган ўқув амалиёти уларнинг касбий, махсус, умумтехник, умуммеҳнат, техник-технологик, амалий, иқтисодий ва тадбиркорлик соҳаларига оид билимларини такомиллаштиришга ёрдам берадиган муҳим тадбирлардан ҳисобланади.

Ўқувчиларларнинг назарий-амалий тайёргарлигини, такомиллаштириш, умуммеҳнат ва махсус билим, кўникмалари ва малакаларини ривожлантириш, замонавий ишлаб чиқариш жараёни, технологияси, асбоб-ускуна, жиҳозлар, техника воситалари, материаллар ва касб-хунар кишилари билан бевосита ишлаб чиқариш жараёнида таништириш амалиётининг бош вазифаларидан ҳисобланади.

Умумий ўрта таълим мактабларини ишлаб чиқариш билан алоқасини мустаҳкамлаш, ўқув-тарбия жараёнида дарс ва дарсдан ташқари

машғулотларда ўрганилаган назарий билимларни бевосита амалий фаолиятда ривожлантириш, замонавий ҳунармандчилик корхоналаридаги технологияларни ўрганиш амалиётнинг бош мақсадларидан ҳисобланади.

Амалиётни ташкил этишда ўтказиш майдони (объект)ларини белгилаш, ўқув, ишлаб чиқариш жараёнига раҳбарлик қилиш учун мутахассисларни танлаш, ўқувчиларнинг ўз-ўзини бошқариш етакчиларини танлаб олиш, хавфсизлик қоидаларини ўзлаштириш, иш ўринларини ташкил этиш, ўқувчиларнинг мустақил ишлари йўналишларини аниқлаш кабилар муҳим тадбирлардан ҳисобланади.

Ўқувчилар амалиётда қатнашиш давларида ишлаб чиқариш топшириқларидан ташқари турли хил жамоатчилик топшириқларини ҳам бажарадилар, турли тадбирларда иштирок этадилар.

Амалиёт даврида доимий равишда назарий ўқув машғулотлари таҳлиллар, суҳбатлар, баҳслар, давра мулоқотлари, учрашувлар ташкил этилади. Ушбу даврда ўқувчи қатнашадиган барча тадбирлар, ишлаб чиқариш, жамоатчилик юмушлари, анъанавий, ноанъанавий тадбирлар ўқувчиларнинг кундалик дафтарларида қайд қилиниб борилмоғи лозим.

Амалиётнинг мақсади:

1. Ўқувчиларнинг ўқиш даврида олган назарий билимлари ва амалий кўникма, малакаларини ҳунармандчилик ишлаб чиқариши амалиётида, шароитида амалиётга қўллашга ўргаатиш. Замонавий ишлаб чиқариш шароитида унумли меҳнат жараёнида мутахассислик малакаларини мустаҳкамлаш.

2. Ўқувчиларда ҳунармандчилик корхоналари халқ хўжалиги ишлаб чиқариш соҳалари, жараёни бўйича мукамал тасаввурлар ҳосил қилиш.

3. Ўқувчиларни ҳунармандчилик ишлаб чиқариш меҳнатига олиб кириш ва уларни шу ишлайдиган мутахассислар фаолияти билан таништириш.

5. Ўқувчиларнинг мазкур йўналишдаги корхоналардаги, амалий санъат ва халқ ҳунармандчилиги меҳнати мазмуни билан яқиндан танишишни ва унда фаол иштирок этишни таъминлаш.

Ишлаб чиқариш технологик амалиётининг вазифалари уларнинг қандай объектларда ташкил этилиши билан бевосита боғлиқ. Халқ ҳунармандчилиги буюмлари ишлаб чиқиладиган цехларда (тўқимачилик, атлас, гилам, палас), темирчилик устахоналари, эсдалик совғалари тайёрлайдиган кичик ва кўшма корхоналар ва турли ишлаб чиқариш тузатиш корхоналарида, халқ ҳунармандлари хусусий устахоналарида,

ширкатларида, бирлашмаларида, уюшмаларида ва бошқа объектларида ишлаб чиқариш амалиётини ташкил этиш мумкин.

Ўқувчиларини ҳунармандчилик ишлаб чиқариш корхоналари тузилиши уларнинг хўжалик юритиш, бошқариш тамойиллари ва ишлаб чиқариш фаолияти билан таништириш. Ўқувчиларни ҳунармандчилик қурилмаларига, техникасига хизмат кўрсатишда иштирок этиш, уларни ишга созлашга тайёрлаш ишларида қатнашишини таъминлаш.

Амалиёт мақсади ва вазифалари корхоналар хусусиятларини, умумий ўрта таълим мактаблари ўқув режасига биноан танланган назарий машғулот изчиллиги мазмуни ва келгусида ўрганиладиган дастурий материалларга мувофиқ танланади.

Амалиёт ўтказиладиган объектлар халқ ҳунармандчилик давлат, кўшма, хусусий корхоналари, халқ усталари устахоналари, бирлашмалари, хўжаликлари цехларида ўтказиш мумкин. Амалиётчи – ўқувчилар гуруҳлари соҳалар бўлимлари бўйича 5-6 кишидан тақсимланади (корхона, цех, ишлаб чиқариш майдонларига, усталар устахоналари иш ҳажмига, қамров кўламини ҳисобга олинган ҳолда).

Амалиёт давомийлиги ўқув режасига биноан, анъанавий ўқув дастурларида __ синфларида 21 кун, синфларда 30 кун ҳисобида, __ҳафта муддатида белгиланади.

Амалиётчиларнинг бажарадиган вазифалари дастлаб амалиётнинг 1-2-ҳафталарида чилангар, тузатувчи ёрдамчиси, уста ёрдамчиси – шогирд сифатида иштирок этиши мумкин.

Амалиёт даврида ўқувчиларда меҳнатсеварлик хислатлари тарбияси – халқ ҳунармандчилиги меҳнати воситалари, қурилмалари, кишилари ва техникаларини асраб авайлаш, маҳалла-жамоатчилик ва меҳнат аҳлига ҳурматни тарбиялаш ва мазкур йўналишдаги касб-ҳунарларга қизиқишларни, ҳавасни тарбиялаш ва ривожлантириш назарда тутилади.

Амалиётга технология, тасвирий ва амалий санъат ва ҳунармандчилик, ўқитувчилари, устозлари ва корхоналардан муҳандис-техник ходимлари, ишчи ҳунарманд усталар, мактаб дефакультет директори, амалиётга мактаб томонидан тайинланган маъсул ходимлар амалга оширадilar.

Амалиёт мазмуни ёритилган Дастури, асосан, бу тадбирга бағишланган барча жараёни қамраб олиши кўзда тутилади. Дастур амалиётни ўтказишга тайёргарлик, асосий иш даври, якуний босқичдаги барча ўқув, тарбиявий ташкилий, ишлаб чиқариш, педагогик назорат, дидактик ва

бошқ. Тадбирларни ёритишни таърифлаб беришга хизмат қиладиган асосий ҳужжат ҳисобланади.

Халқ ҳунармандчилиги корхоналарида ўтказиладиган амалиётни ўтказиш босқичларини шартли равишда III босқичга ажратиш мумкин:

1. Амалиётни ўтказишга тайёргарлик даври. Бу даврда амалиётни ўтказиш Дастури, методикаси ишлаб чиқилади, режаси тузилади, ҳамда қуйидаги тадбир ўтказилади: 1. Меҳнат хавфсизлиги (техника, электр, сув, ёнғин, қуёш хавфсизлиги ва санитария-гигиена қоидалари ва бошқ). Қоидаларни ўрганиш; 2. Ҳунармандчилик корхонаси, устахонаси тавсифномаси (тарихи, ишлаб чиқариш кўлами, раҳбарлик ва хизмат кўрсатиш, ишчи ходимлари ва тузилиши; 3. Иш ўринларини, усталарни тақсимлаш, белгилаш ва расмийлаштириш.

2. Асосий иш даврида ўқувчиларнинг иш ўринларида турли жиҳозлар: иш қуроллари, зарурий топшириқлар, чизма материаллар, технологик хариталар, махсус ҳимоя кийимлари, меъёрий ҳужжатлар билан таъминлаш. Турли ишлаб чиқариш топшириқларини бажариш. Жамоатчилик ва ишлаб чиқариш тадбирларида иштирок этиш. Иш ўринларини махсус жадвал асосида алмаштириш. Турли ёзма ҳужжатларни (амалиёт кундалиги, ишлаб чиқариш топшириқлари мустақил ишларни тайёрлаш) юритиш ва буюртмаларни бажариш.

3. Якуний босқич. Бу даврда ўқувчилар иш ўринларини, жиҳозларни, асбоб-ускуналарни топширадилар. Мутахассислар, ҳунарларни ўрганиш даражасини аниқлаш, билимлар, малакаларни аниқлаш якуний назорат ўтказилади. Тайёрланган буюмлар, бажарилган топшириқлар кўргазмаси ўтказилади.

Ҳунармандчилик корхоналарида талабалар томонидан бажариладиган **мустақил ишлар, топшириқлар мазмуни.**

1. Тайёргарлик давридаги топшириқлар: Мустақил ишлар мазулари, йўналишларини аниқлаш, тайёрланадиган буюмлар ва ёзиладиган ёзма ишлар рўйхати (ишлаб чиқариш, педагогик, дидактик-методик, жамоатчилик, тадбиркорлик ва бошқ. йўналишларини тузиш. Амалиёт даврида зарур бўладиган ёзма ва чизма материаллар ва хариталарни тузиб олиш.

2. Ишлаб чиқариш топшириқлари: Амалий мазмундаги буюртмаларни ясаш, тайёрлаш. Назарий мазмундаги тайёрланган буюмларнинг технологик тавсифномаси, жараёни, хусусиятлари тўғрисида ёзма баённомаларни тайёрлаш: ҳунармандчиликнинг турли соҳалари,

жумладан, саватчилик ва гиламчилик бўйича буюртмалар бажариш. Янги технологияларни ўрганиш бўйича синов юмушларини бажариш.

3. Амалий-технологик ва назарий-ёзма топшириқларининг тахминий йўналишлари: халқ ҳунармандчилиги соҳалари тараққиёти; халқ усталари тажрибалари; ҳунармандчилик корхоналари, устахоналар тарихи. Турли буюртмалар бажариш технологиялари. Турли асбоблар, қурилмалар, мосламалар ясаш, қуриш технологиялари. Турли ёзма, меъерий, тезкор, кўрсатмали ҳужжатлар тузиш технологияси. Турли технологик тажрибаларни маҳаллий муҳитда амалиётга жорий этиш муаммоларининг ечимини излаб топиш. Ишлаб чиқариш йўналишида: Буюртмани бажаришда материални, тайёрлангани асосий ишлов беришга тайёрлаш; нақшлар, андозалар, ахталар турлари, хусусиятлари; Тайёрланмага ишлов бериш. Асбоблар тузилишидаги ўзига хос хусусиятлари. Режалаш (ўлчаш, белгилаб олиш), кесиш ва ўймакорлик ишлари, бириктириш, пардозлаш, халқ усталари иш тажрибалари. Турли ҳунармандчилик мактабларида юмушларни бажариш технологиялари хилма-хиллиги, тажрибаларни ўрганиш. Ҳунармандчиликда ишлатиладиган материаллар, асосий ва қўшимча, кўп ишлатиладиган камёб, табиий ва сунъий, захиралар ва манбалари.

Техник ва механик, электр жиҳозлар, қурилмалар, воситалар, машиналар. Технологик, ишлаб чиқаришнинг анъанавий, ноанъанавий, янги ва қадимий технологиялари. Ишлаб чиқаришда чиқиндисиз, кам чиқиндили, автоматлашган услублари ҳунармандчилик соҳалари ҳақида маълумотга эга бўлиш.

ФОЙДАЛАНИЛГАН АДАБИЁТЛАР РЎЙХАТИ:

1. Муслимов Н.А., Қўйсинов О.А. Касб таълими ўқитувчиларини тайёрлашда мустақил таълимни ташкил этиш. Методик қўлланма. – Тошкент: ТДПУ, 2006. – 46 б.

2. Муранов Б.И. Ҳозирги шароитда ёшларнинг касбий тайёргарлиги жараёнида халқ ҳунармандчилигининг ўрни. // Проблемы становления и профессионального образования. –Т.: Фан, 1996. –Б. 279-284.

3. Қўйсинов О.А., Аметов А. Меҳнат дарсларида ўқувчиларнинг ёш ва индивидуал хусусиятларини ҳисобга олиш // Ўрта махсус, касб-ҳунар таълими тизими раҳбар педагог ва муҳандис-педагог кадрлари малакасини

оширишнинг илмий-методик муаммолари: Республика илмий-амалий конференция материаллари. – Т: ҰМКХТРИ, 2003. – Б. 179-181.

4. Қўйсинов О.А. Бўлажак технология таълими ўқитувчиларини тайёрлашда мустақил таълимнинг педагогик-психологик аҳамияти // Таълим технологиялари. – Т, 2007. – №1. – Б. 31 - 32.

5. Игамов С.С. Умумтаълим мактабларининг технология дарслари жараёнида халқ ҳунармандчилигини ўрганишдаги айрим муаммолар ва ечимлар //Халқ таълими журнали – Т:2021, №6. 73-75 б